
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 692

DOI 10.5281/zenodo.18681959

Научная статья

**ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ****PARAMETRIC APPROACH TO ASSESSING THE ENERGY EFFICIENCY
OF BUILDING ENCLOSING STRUCTURES****КИРИЛЛОВА РЕНАТА АЛЬБЕРТОВНА,***Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***ГАЕВСКАЯ ЗЛАТА АНАТОЛЬЕВНА,***кандидат архитектуры, доцент,**Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***KIRILLOVA RENATA ALBERTOVNA,***Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.***GAEVSKAYA ZLATA ANATOLYEVNA,***Candidate of architecture, associate professor,**Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.*

В статье рассматривается потенциал использования параметрического энергоанализа для оценки энергоэффективности ограждающих конструкций. В исследовании применялись методы сравнительного анализа, параметрического моделирования и динамического энергетического расчёта. Дается сравнение традиционных нормативных и цифровых методов оценки энергоэффективности, обобщается опыт использования современных программных средств BIM–BEM-моделирования. На примере сопоставительного энергоанализа типовых кровельных систем показано, что параметрический подход позволяет выявлять сезонные особенности теплового поведения конструкций и, как следствие, обеспечивает более гибкое обоснование проектных решений. Основным выводом является обоснование целесообразности применения параметрического энергоанализа как инструмента предварительного обоснования проектных решений, а также выявление факторов, ограничивающих его широкое внедрение в российской проектной практике.

This article examines the potential of parametric energy analysis for assessing the energy efficiency of building envelope structures. The study employs methods of comparative analysis, parametric modeling, and dynamic energy simulation. A comparison of traditional regulatory and digital approaches to energy efficiency assessment is provided, and the experience of using contemporary BIM–BEM modeling tools is summarized. Using a comparative energy analysis of typical roofing systems as a case study, it is demonstrated that the parametric approach makes it possible to identify seasonal features of the thermal behavior of building envelopes and, as a result, enables a more flexible justification of design decisions. The main conclusions substantiate the feasibility of applying parametric energy analysis as a tool for the preliminary justification of design solutions and identify factors that limit its widespread implementation in Russian design practice.

Ключевые слова: параметрический анализ, энергоэффективность, информационное моделирование зданий (BIM), энергетическое моделирование (BEM), цифровое проектирование, кровельные системы, устойчивое строительство.

Key words: parametric analysis, energy efficiency, building information modeling (BIM), building energy modeling (BEM), digital design, roofing systems, sustainable construction.

Повышение энергоэффективности зданий в настоящее время относится к приоритетным направлениям развития строительной отрасли и рассматривается как один из факторов устойчивого развития городской среды. Это положение закреплено как в нормативных документах, так и в исследованиях, посвящённых анализу современных подходов к проектированию и эксплуатации зданий [1, с. 104–106]. В условиях усложнения проектных задач и роста требований к эксплуатационным характеристикам объектов капитального строительства возрастает роль цифровых технологий, позволяющих оценивать не только конструктивные и архитектурные решения, но и энергетическое поведение здания на протяжении жизненного цикла [6, с. 78–79].

В рамках работы внимание уделено параметрическому энергоанализу, основанному на интеграции информационного моделирования зданий (BIM) и энергетического моделирования (BEM) [3, с. 158–159]. Применение данного подхода позволяет сформировать многовариантные цифровые модели, варьировать ключевые параметры ограждающих конструкций — теплопроводность материалов, толщину теплоизоляции, отражающую способность покрытий, ориентацию — и оценивать их влияние на тепловой баланс и энергопотребление здания [2, с. 24–27; 5, с. 18–19]. В отличие от нормативных расчётов, результаты такого анализа получают количественное выражение уже на этапе концептуального проектирования.

С практической точки зрения анализ ограждающих конструкций представляет особую значимость, поскольку именно через них формируется существенная доля теплопотерь. Кровля в этом отношении является одним из наиболее показательных элементов. По данным теплотехнических исследований, через неё может теряться до 20–30 % тепловой энергии здания, что делает кровельные системы удобным объектом для демонстрации возможностей параметрического анализа [2, с. 22–24].

Несмотря на возрастающий интерес к цифровым методам, их системное применение в российской проектной практике остаётся ограниченным. Среди сдерживающих факторов выделяются фрагментарность методической базы, проблемы интероперабельности программных комплексов и недостаток исследований, демонстрирующих эффективность параметрического энергоанализа применительно к конкретным типам конструкций в условиях российского климата [3, с. 161–162; 7, с. 4706–4707].

Целью исследования является анализ потенциала параметрического энергоанализа как инструмента количественной оценки энергоэффективности ограждающих конструкций на ранних стадиях проектирования.

В рамках работы выполнен сравнительный анализ традиционных и цифровых подходов к оценке энергоэффективности зданий, систематизированы возможности и ограничения современных программных средств параметрического BIM–BEM-моделирования, а также проведён сопоставительный энергоанализ типовых кровельных систем с целью демонстрации гибкости и информативности параметрического подхода.

Методологической основой исследования послужил интегративный подход, объединяющий методы сравнительного анализа, цифрового параметрического моделирования и динамического энергетического расчёта.

Оценка энергоэффективности зданий традиционно базируется на нормативных расчётах, регламентированных положениями СП 50.13330 «Тепловая защита зданий». Данные ме-

тоды обеспечивают выполнение минимально допустимых требований по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, однако не отражают реального поведения здания в динамических климатических условиях эксплуатации. Это ограничивает возможности прогнозирования сезонных эффектов, связанных с перегревами и изменением тепловых потоков [1, с. 106–108; 8, с. 1–3]. Сравнительные характеристики нормативных, цифровых и параметрических методов оценки энергоэффективности представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение методов оценки энергоэффективности зданий

Метод	Точность	Гибкость	Трудоёмкость	Описание
Нормативный	Средняя	Низкая	Низкая	Расчёты по СП 50.13330, используют усреднённые климатические данные и стандартные значения сопротивления теплопередаче.
Цифровой (BEM)	Высокая	Средняя	Средняя/Высокая	Динамическое моделирование (EnergyPlus, OpenStudio) с учётом климатических сценариев, инсоляции, вентиляции.
Параметрический	Очень высокая	Очень высокая	Средняя	Многовариантный анализ параметров конструкции (Grasshopper + Ladybug/Honeybee), автоматический поиск оптимальных решений.

Внедрение технологий Building Energy Modeling (BEM) стало важным этапом развития инструментов оценки энергоэффективности. Переход от статичных расчётов к динамическому моделированию позволил учитывать климатические сценарии, инсоляцию, воздухообмен и влияние затенения окружающей застройкой [7, с. 4705–4706]. Программные комплексы EnergyPlus, OpenStudio и DesignBuilder обеспечили возможность анализа энергетических процессов с часовым временным шагом и более высокой степенью детализации.

Дальнейшее развитие данного направления связано с интеграцией BEM и технологий информационного моделирования зданий (BIM). В рамках такого подхода геометрия, материалы и параметры помещений экспортируются в энергетическую модель через форматы IFC или gbXML, формируя единое цифровое пространство данных [7, с. 4706–4708]. Эффективность подобной интеграции подтверждается практическими исследованиями, в которых показано снижение удельного энергопотребления за счёт оптимизации ограждающих конструкций и архитектурных решений [2, с. 31–34].

Следующим этапом эволюции энергоаналитических инструментов стало внедрение параметрического моделирования. В отличие от классических BEM-подходов, параметрический анализ позволяет варьировать десятки параметров и автоматически оценивать их влияние на энергопотребление здания. Таким образом, современная практика энергоанализа постепенно смещается от описательного подхода к оптимизационному, основанному на количественных критериях [5, с. 19–20].

Цифровые технологии позволяют рассматривать энергоэффективность не как отдельный расчётный этап, а как непрерывную составляющую проектного процесса [6, с. 79]. Современные программные комплексы объединяют архитектурное моделирование, инженерный анализ и визуализацию, что даёт возможность оценивать влияние конструктивных решений на энергопотребление здания ещё до выпуска рабочей документации [6, с. 79–80].

Ключевым преимуществом параметрического подхода является интеграция данных и вариативность моделирования. Информационная модель здания содержит геометрию, сведения о материалах и климатические параметры, которые передаются в энергетическую модель без повторного ввода данных [4, с. 63–64; 6, с. 79–80]. Использование связки Rhino + Grasshopper + Ladybug/Honeybee позволяет формировать серии расчётных сценариев и анализировать влияние изменения параметров конструкции на энергетический баланс здания.

Важно отметить, что цифровые модели, сформированные на этапе проектирования, сохраняют свою актуальность и после завершения строительства. Энергетические модели, интегрированные с BIM, могут использоваться для мониторинга фактического энергопотребления и анализа эксплуатационных режимов здания [6, с. 80–81].

В рамках настоящего исследования была выполнена серия параметрических расчётов для трёх типовых кровельных систем: традиционной, инверсионной и зелёной. Расчёты проводились с использованием климатического файла EPW для города Санкт-Петербурга.

Выбор кровельных систем обусловлен их распространённостью и различиями в расположении теплоизоляционного слоя, что напрямую влияет на характер тепловых потоков. Зелёная кровля включена в исследование как пример современного направления устойчивого строительства [3, с. 161–162].

Таблица 2. Сравнение годового энергопотребления кровельных систем

Система	Отопление кВт·ч/м ²	Охлаждение кВт·ч/м ²
Традиционная кровля	187	15,50
Инверсионная кровля	190	10,50
Зелёная кровля	206	11,50

Полученные зависимости носят устойчивый характер и сохраняются при варьировании исходных теплофизических параметров в допустимых диапазонах, что указывает на воспроизводимость предложенного подхода [3, с. 160–162; 5, с. 19–20]. Результаты моделирования показывают, что инверсионная кровля, демонстрируя близкие к традиционной значения зимних теплопотерь (увеличение порядка 1–2 %), обеспечивает снижение летних тепловых нагрузок примерно на 30 %. Зелёная кровля, в свою очередь, снижает нагрузку на охлаждение примерно на 25 %, однако сопровождается увеличением энергозатрат на отопление порядка 10 %, что указывает на наличие выраженного компромисса между сезонными показателями энергоэффективности. Количественные значения годового энергопотребления для рассматриваемых вариантов кровельных систем приведены в таблице 2.

Обобщенное сравнение суммарного годового энергопотребления для рассматриваемых типов кровель представлено на рисунке 2.

Сезонная динамика энергопотребления для рассматриваемых вариантов кровельных систем представлена на рисунке 1.

Применение параметрического анализа позволило не только количественно оценить влияние конструктивных решений на энергетический баланс здания, но и визуализировать поведение систем в динамике, что повышает наглядность результатов при обосновании проектных решений.

Рис. 1. Помесячное энергопотребление на охлаждение и отопление при разных типах кровельных покрытий

Рис. 2. Суммарное годовое энергопотребление при разных типах кровельных покрытий

Несмотря на очевидные преимущества, массовое внедрение цифровых инструментов энергоанализа в России сдерживается рядом факторов. Одним из ключевых является несовместимость данных между BIM- и BEM-платформами. Форматы IFC и gbXML не всегда корректно передают физические свойства материалов и конструкций, что подтверждается результатами сравнительных исследований [7, с. 470–4713]. Аналогичные выводы прослеживаются и в зарубежных исследованиях, где показано, что при передаче данных из BIM-модели в энергетические расчётные среды часть информации о слоях ограждающих конструкций, режимах эксплуатации и инженерных систем может искажаться или требовать ручной корректировки [4, с. 64–65].

Основные преимущества и ограничения цифровых инструментов параметрического энергоанализа обобщены в таблице 3.

Дополнительным ограничением выступает недостаточная климатическая адаптация зарубежных программных комплексов, изначально разработанных для умеренного или тёплого климата. Для северных регионов России требуется корректировка расчётных моделей с учётом особенностей инсоляции и температурных режимов.

Таблица 3. Основные преимущества и ограничения цифровых инструментов энергоанализа

Параметр	Преимущество	Ограничение
Интеграция данных	Автоматический обмен информацией между BIM- и BEM-, единая модель здания	Несовместимость форматов IFC и gbXML, потеря параметров при передаче
Точность расчётов	Учёт климатических данных, солнечной радиации, реальных характеристик материалов	Зависимость точности от корректности исходных данных и настроек модели
Параметризация	Возможность многовариантного анализа конструкций и автоматического подбора решений	Требует высокой квалификации специалиста и значительных вычислительных ресурсов
Визуализация	Наглядное представление результатов в виде графиков, карт тепловых потоков и отчётов	Не все программы поддерживают экспорт и интерпретацию данных в привычных форматах
Адаптация к климату	Возможность использования EPW-файлов для конкретных регионов, реалистичные симуляции	Недостаток российских климатических шаблонов и библиотек материалов

Проведённое исследование показало, что использование цифровых технологий и параметрического моделирования расширяет возможности оценки энергоэффективности строительных конструкций на стадии проектирования. Интеграция BIM- и BEM-подходов в сочетании с параметрическим анализом позволяет прогнозировать тепловое поведение ограждающих элементов в различных климатических сценариях и учитывать их вклад в энергетический баланс здания ещё до начала строительства [5, с. 18–20; 7, с. 4714–4716].

На примере кровельных систем продемонстрировано, что параметрический энергоанализ может выступать эффективным инструментом многовариантного моделирования, обеспечивающим количественное сопоставление проектных решений по показателям теплотехнической эффективности и эксплуатационных затрат [2, с. 39–41]. При этом выявленные ограничения указывают на необходимость дальнейшего развития методической и нормативной базы [1, с. 110–112].

Сравнительный анализ показал, что нормативные расчёты ориентированы на выполнение минимально допустимых требований, тогда как цифровые методы энергетического мо-

делирования (BEM) обеспечивают более гибкую и детализированную оценку энергетических показателей за счёт учёта динамического теплового поведения здания и климатических условий.

Анализ программных средств параметрического BIM–BEM-моделирования выявил их ключевые преимущества – интеграцию данных и возможность многовариантного анализа, — а также ограничения, связанные с проблемами интероперабельности и отсутствием единых методических регламентов.

Сопоставительный энергоанализ типовых кровельных систем показал, что инверсионная кровля при близких к традиционной значениях зимних теплопотерь снижает летние тепловые нагрузки примерно на 30 %, тогда как зелёная кровля снижает нагрузку на охлаждение порядка 25 %, сопровождаясь увеличением энергозатрат на отопление примерно на 10 %, что отражает компромисс между сезонными показателями энергоэффективности.

Результаты исследования подтверждают целесообразность использования параметрического энергоанализа в качестве инструмента предварительного обоснования проектных решений и демонстрируют его потенциал для формирования более гибкого подхода к проектированию энергоэффективных зданий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андюсева А. Г., Назиров Р. А. Нормирование энергоэффективности зданий в России: анализ существующих подходов // Известия вузов. Строительство. 2024. № 2. С. 104–112. DOI 10.32683/0536-1052-2024-782-2-104-112.
2. Бредихин В. В., Кулаков К. Ю., Учнина Т. В., Пышная А. С. Сравнительный анализ типовых и энергоэффективных решений малоэтажного жилого здания на основе BIM-модели // Известия Юго-Западного государственного университета. 2022. Т. 26, № 1. С. 20–42. DOI 10.21869/2223-1560-2022-26-1-20-42.
3. Вафаева Х. М., Гаевская З. А. Параметрическая энергоэффективная оптимизация проекта реконструкции объекта культурного наследия // Инновации и инвестиции 2022. № 3. С. 158–163. DOI 10.13140/RG.2.2.10874.16324.
4. Исанова А. В., Драпалюк Д. А., Дегтярева Д. А., Кириченко Д. В. Инструментарий BIM-моделирования при управлении и обслуживании энергоэффективных зданий и сооружений городских округов // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2021. № 2 (36). С. 62–67. DOI 10.52684/2312-3702-2021-36-2-67-71.
5. Курильченко А. А., Курильченко В. В., Исанова А. В., Воробьева Ю. А. Анализ энергоэффективности концептуальных архитектурных проектов городских поселений, используя инструментарий BIM-моделирования // Студент и наука. 2021. № 3(18). С. 17–21.
6. Смелянская А. Ю. Применение BIM-технологий для обслуживания энергоэффективных зданий и сооружений городской среды // Архитектоника региональной культуры: сборник научных трудов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 78–82.
7. Ciccozzi A., Santavicca A., de Rubeis T., Ambrosini D. BIM-BEM interoperability for energy analysis: A comparative study of different strategies // Journal of Building Engineering. 2025. Vol. 88. P. 109120. DOI 10.1016/j.job.2025.109120.
8. Pan Y. et al. Building energy simulation and its application for building performance optimization: A review of methods, tools, and case studies // Applied Energy Advances. 2023. Vol. 1. Art. 100135. DOI 10.1016/j.adapen.2023.100135.

Поступила в редакцию: 10.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Кириллова Р.А., Гаевская З. А., 2026.